

MARKETING TADQIQOTLARI ASOSIDA BOG'CHA YOSHIDAGI BOLALAR USTKI KIIYIMLARI TAKLIF MODELLARINI VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQISH.

Farg'ona davlat texnika universiteti, "Yengil sanoat muhandisligi" kafedrası assistenti,
Xalilova Dildora Jaxongirovna e-mail: dildorahalilova420@gmail.com.
+998 90 300 00 46.

Annotatsiya. Bolalar kiyimini loyihalash jarayonida, buyum uzunligini to'g'ri tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalar ustki kiyimini chizish va buning uchun zarur hisoblash tartibi qanday bo'lsa, o'g'il bolalar kiyimlari uchun ham shu tartib qo'llaniladi. Bunda hisoblash, chizma chizish va chizmani kontrol qilish bosqichlarining hammasi saqlanib qoladi.

Kalit so'zlar. Kiyim, konstruktsiya, chiziqlar, formulalar, kiyim shakllari, ranglar, gazlamalar, vitochkalar.

Аннотация. В процессе конструирования детской одежды важен правильный выбор длины вещи. Тот же порядок рисования детской верхней одежды и необходимых для него расчетов, такая же процедура применяется и для одежды мальчиков. При этом все этапы расчета, черчения и контроля чертежа сохраняются.

Ключевые слова. Одежда, построение, линии, формулы, формы одежды, цвета, прорези, виточки.

Annotation. In the process of designing children's clothing, the correct choice of the length of the item is important. The same procedure for drawing children's outerwear and the necessary calculations for it, the same procedure is used for boys' clothing. In this case, all stages of calculation, drawing and control of the drawing are preserved.

Keywords. Clothing, design, lines, formulas, clothing shapes, colors, slits, swirls.

Kirish. Marketing tadqiqotlari deganda marketing faoliyatining turli jihatlarini bo'yicha ma'lumotlarni sistemali yig'ish, tartibga solish va tahlil qilish tushuniladi. Marketing tadqiqotlari marketologlarni axborotlar orqali bozor, is'temolchilar, raqobatchilar va marketing tashqi muhitning boshqa elementlari bilan bog'lovchi funktsiya hisoblanadi. Ayniqsa, bozor munosabatlariga bosqichma-bosqich o'tib borayotgan bugungi kunda har bir korxonaga uchun marketing tadqiqotlari o'kazishning ahamiyati beqiyosdir, chunki marketing tadqiqotlariga asoslanib, korxonalar mahsulotlariga bo'lgan talabni va bu mahsulotlarning raqobatdoshligini qanday ekanligi haqida ma'lumotlar oladilar. Kichik biznes va hususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishdan oldin marketing tadqiqotlarini o'rganish va o'tkazish samarali natija beradi. Marketing tadqiqotlarini o'tkazish korxonaga faoliyati haqidagi noaniqliklarni kamaytirishga, korxonadagi mahsulotlar sarfini tejashga, iste'molchilar talabi nimalarga qaratilganligini bilib olishga, korxonaning ishlab chiqarish faoliyati uzluksizligi va davomiyligini ta'minlaydi.

Vaqt o'tishi bilan kishilarni ongida buyumlar va kiyim-kechaklarni yanada qulay va nafis, jozibali, transformatsion bo'lishiga ehtiyoj ortib bormoqda. 2020-2021 yil bozorlarida marketing tadqiqotlarini olib borish mobaynida bolalar kurtkasiga ham talab mavjudligini kuzatdik. Marketing tadqiqoti natijasida bolalar uchun ko'p funktsiyali kurtkaga qo'yiladigan talablarni o'rganib chiqildi.

Ko'p funktsiyali kurtka ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish maqsadida Farg'ona viloyatida

istiqomat qiladigan ayollardan anketa so'rovnomasi o'tkazildi. Quyida 200 nafar respondent onalarning anketa so'rovnomasiga bergan javoblari bo'yicha natijalari diagrammalar orqali foiz ko'rsatkichlari keltirilgan.

Farzandingiz ustki kiyimlari qaysi rangda bo'lishi sizga ma'qul?

Farzandingizni ustki kiyimlarini qanday matolardan tikilgan bo'lishini hohlar edingiz?

1-rasm.

Farzandingiz uchun ko'proq qaysi mavsumga ust kiyimlar xarid qilasiz?

Bog'cha yoshidagi bolalar ustki kiyimini transformatsiya usuliga bo'lgan talablarni aniqlash uchun o'tkazilgan so'rovnoma natijalari

“Siz farzandingiz uchun ustki kiyim harid qilayotganda qanday hususiyatlariga ko'proq e'tibor berasiz?”- degan savolning tahlil natijasi bunda 200 nafar respondentdan 32 nafari suv o'tkazmasligiga, 13 nafari tabiiy matodan tikilganligiga, 57 nafari yengilligiga, 98 nafari transformatsiyalanuvchi uslubidagi turlari yoqishini tanlashgan.

“Sizingcha bolalar uchun ishlab chiqariladigan ust kiyimlar qanday bichimda bo'lishi kerak?” degan savolning taxlili bo'yicha 200 nafar respondentdan 96 nafari to'g'ri, 52 nafari trapetsiyasimon, 7 nafari yopishgan, 45 nafari nim yopishgan deb belgilagan.

“Ustki kiyimlarning uzunligi sizningcha qanday bo'lishi kerak?” degan savolning taxlili bo'yicha 200 nafar respondentdan 12 nafari belgacha, 96 nafari bo'ksagacha, 45 nafari bo'ksadan pastgacha, 47 nafari tizzagacha deb belgilangan. Bundan ko'rinib turibdiki bolalar uchun ustki kiyim uzunligi bo'ksagacha bo'lgani ma'qul. Chunki bolalar judayam ko'p harakatda bo'lishadi shuning uchun ustki kiyim uzunligi o'rta me'yorda bo'lishi kerak. Biz marketing tadqiqotlar natijasi asosida bolalar ustki kiyimi turlariga mos tushuvchi sport uslubidagi, to'g'ri bichimlik, oldi qismi taqilmalik, engi to'g'ri bichimdagi engni tanladik. Transformatsiya usulidagi ustki kiyimning model eskizlarini ishlab chiqishni belgilab oldik.

Bolalar kiyimini loyihalash jarayoni konstruktordan ularning psixologiyasi, jismoniy rivojlanishi, fiziologiyasi kabi sohalar to'g'risida maxsus ma'lumotlarga ega bo'lishni talab qiladi. Bolalar kiyimi modelning shakli va xajmiga, chiziqlari va detallariga mos tanlangan gazlama va bezaklari, ularning rangi va tuzilishlari ko'zni quvontirib, baxri dilni ochmog'i kerak. Birinchi navbatda bolalar kiyimi engil, qulay, pishiq bo'lishi kerak. Kiyimning tarbiyaviy ahamiyati ham ma'lum kuchga egadir. Chiroyli kiyim bolani ozodalik, botartiblik, saranjom-sarishtalikka o'rgatadi va uning badiiy didini rivojlantiradi.

Bolalar kiyimining shaklini, siluetini va bo'linish chiziqlarini tanlashda birinchi navbatda bolalar qomatining mutanosibligi (tanasi uzunligining nisbati) o'rganiladi. Bolalar kiyimini loyihalash jarayonida, buyum uzunligini to'g'ri tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Buyum uzunligi bolalarning har yosh guruhiga mansub bo'lgan tananing proportsiyasiga va oyoqlari uzunligiga bog'liq holda tanlanadi, chunki, kalta buyum faraziy holda oyoqlarni uzunroq, qomatni xushbichimroq ko'rsatadi. Bolalar kiyimining uzunligini asosan moda yo'nalishi hal etadi.

Yupqa qoplamali materiallardan tikuv buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirishda ularning xususiyatlari hisobga olinadi. Ularga igna ta'sirida teshiluvchanlik, yomon burmadorlik, kam havo va bug' o'tkazuvchanlik, yomon nam o'tqazuvchanlik va kam gigroskopiklik xosdir. Lekin, manfiy sifatlar qatorida ular ahamiyatli yutuqlarga egadir. Bu materiallarning tashqi ko'rinishi chiroyli, ular suv o'tqazmaydi, g'ijimlanmaydi, kirishmaydi, pishiq va shakl saqlovchi.

Bolalar ustki kiyimini chizish va buning uchun zarur hisoblash tartibi qanday bo'lsa, o'g'il bolalar kiyimlari uchun ham shu tartib qo'llaniladi. Bunda hisoblash, chizma chizish va chizmani kontrol qilish bosqichlarining hammasi saqlanib qoladi. Morfologik belgilarning o'ziga xos jihatlari hisoblash formulalarining koeffitsientlarida, erkin hadlarida, shuningdek konstruksiyaning turli uchastkalariga oid ustamalarda va chok haqqida o'z aksini topadi.

Tikuvchilik mahsuloti tannarxining 80-90%ini ularni tikishga sarf bo'ladigan materiallar qiymati tashkil qiladi. Shuning uchun mahsulot tannarxini kamaytirishning, ishlab chiqarish

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

rentabelligini oshirishning eng samarali yo'li mahsulot sifatini saqlab turib, chiqindilarni kamaytirish, rezervlarini topish va materiallarni tejashdir. Korxonalarda asosiy materiallar qanday ishlatilgani analiz qilish uchun tanlangan fasonlardagi va turdagi kiyimga materiallar sarflash normalariga roya qilinadi. Amalda sarf bo'lgan asosiy materiallarni ana shu normalar bilan taqqoslab, materiallarni ishlatilishdagi tejamkorlikni belgilanadi. Material sarflash normalari ishlab chiqarishda iloji boricha chiqindilarni kamaytirish hisobiga materiallarni tejashga xizmat qilishi uchun, bu normalarni barchasi minimal normada bo'lishi kerak. Shuning uchun tikuvchilik korxonalarida asosiy materiallar sarflashni normalaridan foydalanish va ishni to'g'ri taqsim qilish tejamkorlik sohasidagi asosiy yo'nalish hisoblanadi.

Tabiiyki, tikuvchilik korxonalar barcha sexlarida, shuningdek, tikuvchilikdagi barcha presslarda materiallarni tejash yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak, lekin tayyor kiyim tannarxi asosan gazlama qiymatidan iborat bo'ladi.

I bosqich. Ko'p funktsiyali bolalar kurtkasi uchun material xarajatlarini hisoblash.

21-jadval

No	Xom ashy ova asosiy materiallar tarkibi	O'lchov birligi	Sarf miqdori	Narxi sum	Umumiy sum
1	Ustki gazlama Plashbop gazlama	M	1.20	15 000	18000
2	Ip	M	200.00	6000	6000
3	Astar gazlama	M	1.20	15 000	18000
4	Qadoq paket	Dona	1	1000	1000
5	Molniya	Dona	4	2000	8000
6	Rezinka	M	1	3000	3000
7	Ribano	M	1	10000	10000
8	Knopka	Dona	6	1000	6000
	Umumiy materiallar sarfi	M_x			70 000

II Bosqich. Ishlab chiqarishdagi moddiy harajatlarni hisoblash

22-jadval

No	Harajatlarni tarkibi	O'lchov birligi	Sarf miqdori	Narhi	Summa
Ishlab chiqarish xarajatlari:					
1	Ishchi ish haqqi	dona\so'm	1,00	25000	25 000
2	Energiya xarajati	dona\so'm	3kv	295	885
3	Transport xarajati	dona\so'm	1,00	500	500
4	Adm. xarajati	dona\so'm	1.00	500	500
5	Issiq ovqat xarajati	dona\so'm	1.00	5000	5000
	Jami xarajatlar				31 885
Bilvosita xarajatlar					
1	Asosiy vosita va inventor amortizatsiyasi	dona\so'm	1.00	400	400

2	Ishlab chiqarish jixozlar uchun harajatlar	dona\so'm	1.00	500	500
	Jami xarajatlar				900
	Umumiy xarajatlar				102 785
3	Infilatsiya xisobga olgan holda foyda	%	10		12785
4	Ulgurji narxi	So'm			

Ishlab chiqarishdagi moddiy harajatlarni ko'p funksiyali kurtka nisbiy ulushlariga nisbatan taqsimlab, mahsulot tannarxi ham o'rtacha nisbiy ulushlarga ko'ra taqsimlash asosida aniqlaymiz. Mahsulot tannarxi asosida reja kalkulyatsiyasini hisobi 22-jadvalda keltirilgan. Demak, ko'p funksiyali kurtkani shartnomaga asoslangan ulgurji narxi 102785 so'mni tashkil etdi. Bu mahsulot narxi bo'yicha hozirgi marketing kuzatuvlarini bozorda o'tkazish natijasida raqobat bardosh bo'lib, uni ishlab chiqarish natijasida istemolchilariga ega bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Birinchi bo'limda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning yengil sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalar oldiga dolzarb vazifalari, ularni yechimini topish, dissertatsiya ishida tanlangan mavzuning dolzarbligi va uning ahamiyati, dissertatsiya ishining asosiy maqsadi va vazifalari haqida malumotlar keltirilgan. Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida ko'plab adabiyotlar tahlil qilindi va marketing tadqiqoti olib borildi. Olib borilgan ilmiy izlanishlar va marketing tadqiqoti natijalari tahlili asosida yangi madellar namunalarini ishlab chiqildi.

Ikkinchi bo'limda ko'p funksiyali kurtka uchun ko'plab materiallarning xususiyatlari tadqiq qilindi va kurtka uchun foydali materiallar aniqlandi. Aniqlangan materiallar ustida tadqiqotlar olib borilib ularning xususiyatlari o'rganib chiqildi. Keltirilgan jadvallarda olingan tajriba natijalari ko'rsatildi va ko'rsatilgan natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki suv shimmaydigan materiallarning fizik-mexanik va gigienik ko'rsatkichlari barcha parametrlar bo'yicha istemolchi talabiga to'liq javob berishi aniqlandi. Kurtka uchun tanlangan matolarning kiyimga tadbiiq etilishi bo'yicha tashkiliy sxema tuzildi.

Uchinchi bobda yangi assortiment kurtkani konstruksiyasi va texnologiyasiga qo'yilgan talablar o'rganib chiqildi. Talablarga asoslanib o'lchamlar olindi, kurtkani konstruksiyasi qurildi, ishchi andozasi tayyorlandi va yangi assortiment ko'p funksiyali kurtkalar texnologik tartibi tuzildi.

2021-2022 yil bozorlarida marketing tadqiqotlarini olib borish mobaynida transformatsiyalanuvchi bolalar kurtkasiga ham talab mavjudiligini kuzatdik. O'zbekistondagi yengil sanoat ishlab chiqarish korxonalar mahsulotlarida alohida dizayn, konstruktiv yechim, dinamik harakatchanlikni ta'minlovchi, bolalar kurtkasi yangi assortimentlari ishlab chiqilishiga talab borligi aniqlandi. Marketing ilmiy tadqiqot natijasiga asoslanib bolalar uchun qulay bo'lgan bir nechta vazifalarni bajaradigan kurtkaning yangi modelari shlab chiqildi. Bu yaratilgan ko'p funksiyali kurtka insonlarni professional ehtiyojlarini qondirish uchun yaratilmoqda, bunday buyumlarga bo'lgan talab hozirda ortib bormoqda. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, turli assortimentdagi va maqsadli tikuv mahsulotlarini loyihalashda mexanizm va transformatsiya elementlaridan foydalanish bugungi kunda o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Tahlildan kelib chiqqan holda, bolalar kiyimlari uchun transformatorlardan foydalanish, ya'ni bolalar uchun talab qilinadigan mahsulotlarni yangi assortimentlari ishlab chiqildi. Biz yaratgan transformatsiyali kurtka bolalar uchun qulaylik, insonlarning turmush tarzini yengillashtirishga, hamda moda indisturiyasidagi o'zgarishlarga turtki

bo`lishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бескорвайная, Г. П. Проектирование детской одежды / Г. П. Бескорвайная, С. В. Куренова. - М.: Академия, 2002. – 96 с. .
2. Антонова, Л.Ю. Хобби как средство культурной интеграции молодежи / Л. Ю. Антонова // Вестник Бурятского государственного университета. – 2012. - № 6 – С. 253-257.
3. Khatamovna, R. S. (2021). The Importance of Cost Behavioral Information to Improve the Efficiency of Factory Management. *Journal of Marketing and Emerging Economics*, 1(7), 19-24.
4. Атабаева, З. А. (2020). ПОВЫШЕНИЕ У НАСЕЛЕНИЯ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ МАЛОГО И СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 350-358).
5. Qudbiyev, N. T., Ulug`Bek Erkinjon, O. G. L., & Mominov, I. L. O. (2022). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ICHKI NAZORATNING SAMARALI TIZIMI SIFATIDA ICHKI AUDITNING O`RNI VA AHAMIYATI. *Scientific progress*, 3(1), 449-457.
6. Ugli, A. B. U., Tohirovich, Q. N., Khatamovna, R. S., & Nigoraxon, M. (2021). Current Assets and Their Role in Company Activity. *Journal of Marketing and Emerging Economics*, 1(7), 25-30.
7. Atabayeva, Z. A. (2022, March). ACCOUNTING POLICY OF THE ORGANIZATION AND ITS CONNECTION WITH TAX PLANNING. In E Conference Zone (pp. 35-38).
8. Конькова Ю. С., & Куканов Д. А. (2020). ОДЕЖДА АРКТИЧЕСКИХ КОЧЕВНИКОВ: ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭТНОДИЗАЙН. *Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки»*, (3), 130-141.
9. Qudbiyev, N. T. (2021). Xalqaro moliyaviy hisob standartlariga o'tish dolzarbligi-Relevance of the transition to international financial accounting standards. *SJ international journal of theoretical and practical research*, 1(2), 56-64.